

SEGMENT LAKUNALAR

Shaymardanova Aziza Raimjanovna

TerDU o‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada lakuna tushunchasi, uning tasnifi hamda muloqotda segmentar lakunarlikning namoyon bo‘lishi to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: segmentar lakunarlik, muqobilsiz leksika, muloqot, tushunchaning ifodalanishi.

Segment (lot. *segmentum*) so‘zi lotincha *seco* – “kesmoq”, “bo‘lmoq” so‘zlari asosida shakllangan bo‘lib, “bo‘lak”, “qism” ma‘nolarini bildiradi.

Segment qurilmalar Sh.Balli, A.M.Peshkovskiy, A.S.Popovlar tomonidan kengroq o‘rganilgan bo‘lsa, o‘zbek tilshunosligida esa bu masala M.Umurzaqova tomonidan tadqiq etilgan. M.Umurzaqova ekspressiv qurilmalarning asosiy vazifasini faqat axborot ifodalashdan iborat deb bilmay, adresatning e‘tiborini ma‘lum voqea-hodisa, predmetga tortish, diqqatini o‘sha narsada ushlab turish, uni boshqalardan ajratib, ta‘kidlab ko‘rsatishda ham kuzatilishini ta‘kidlaydi[1;10].

Kommunikatsiya axborot almashinish jarayoni bo‘lib, so‘zlovchi tomonidan uzatilayotgan ma‘lumotning muhim deb hisoblangan o‘rnining to‘ldirilishi, ayrim jihatlariga urg‘u berilishi, jumla bo‘lagini boshqalardan ajratib ko‘rsatilishi tabiiy hollardandir. Sintaktik qurilma hisoblangan jumlaning tarkibiga kiritilishi mumkin bo‘lgan ana shu ma‘lumotlarning segmentlarga (bo‘laklarga) ajratib berilishi, aktuallashtirilgan qismning alohida segment sifatida gapning oldingi qismiga chiqarilishi – segmentatsiyaning maqsadlaridan biridir.

M.Umurzaqova ta‘kidlaganidek, “Segmentatsiyada ham, partsellyatsiyada ham gapning biror bo‘lagini to‘ldirishga, izohlashga e‘tibor qaratiladi. Segmentatsiyada avval muhim axborot ajratilib olinadi, ta‘kid ma‘nosi kuchaytiriladi. Partsellyatsiyada esa muhim axborot asosiy axborotdan uzib olinib, ta‘kidlash vazifasini bajarish uchun gap oxiriga joylashtiriladi[2; 102].” Nutqda

eng keng qo'llaniluvchi ekspressivlikni ta'minlovchi, mohiyatan segment qurilmalarga o'xshash sintaktik figuralardan biri partsellyativ qurilmalardir.

Ko'pgina so'zlarning semantikasi muloqotda ma'lum hodisalarning yangi hissiy ifodali belgilanishiga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni (bo'sh segmentlar kabi) yashiradi. Shuning uchun ko'plab tadqiqotchilar: L.P.Yakubinskiy, L.A.Vvedenskaya, N.V.Chernova, A.I.Basova, N.Z.Kotelovalar oldindan mavjud bo'lgan so'zlarda yangi ma'nolarning paydo bo'lishining yana bir muhim sababi sifatida so'zlovchilarning *nutq avtomatizmi* (zo'rma-zo'raki amalga oshirilgan nutq – V.X.Kandinskiy ta'rifi)[3]ni buzishga intilishlariga ishora qiladi. Shu orqali so'zlovchilar va yozuvchilar ilgari ma'lum bo'lgan so'zlarni tez-tez yangilab turadilar, ulardan obrazli va keng foydalanishlari esa nutqiy muloqotning yangiligi va ifodaliligini ta'minlaydi.

G.V.Bikova [4; 128]va bir qator tadqiqotchilar rus tilining zamonaviy holatiga xos bo'lgan qiziqarli semantik jarayonlarni ko'rib chiqqanliklarini ta'kidlaydilar va ularni ayrim misollar bilan tushuntirishadi. Masalan: *demokratiya* so'zining “muayyan sinf yoki ijtimoiy tabaqaga nisbatan diktatura imkonini beradi” degan dastlabki ma'nosi yo'qolib, “inson huquq va erkinliklariga hurmat, jamiyatning barcha a'zolari irodasini erkin ifoda etish” semasi paydo bo'lgan. Ammo tarixda bu so'z hasadgo'y kambag'allarning hukmronligiga nisbatan ishlatilgan.

Semantik “bo'shliq”larning potensial ravishda to'ldirilishi mumkin bo'lgan derivatsion segmentlarga ehtiyoj sezilishi natijasida, ba'zi hollarda mustaqil so'zlarda semantik o'zgarishlar yuz beradi. Bu toifa lakunalarni “segmentar” deb atash o'rinli bo'ladi. Yangi semalarning paydo bo'lish jarayoni semantik derivatsiya hisoblanadi. Bu holatga G.V.Bikova “маринист” so'zi yangi ma'noda – “san'at xodimi, ijodini dengiz janriga bag'ishlagan ijodkor” (bu so'zning sobiq ma'nosi “dengizni tasvirlaydigan rassom, ya'ni dengiz manzarasi” degan mazmundan iborat bo'lgan)ni misol qilib keltiradi. Bu o'rindagi semantik transformatsiya har safar tegishli tavsifiy ifodalarni (leksik bo'shliqlarni) bartaraf

etib, mavjud segmentar yondashuv ma'noni keng ko'lamda anglashga sharoit yaratadi, natijada *маринист* deyilganda: “dengiz haqida yozadigan yozuvchi”; “dengiz haqida musiqiy asarlar yaratadigan bastakor” ma'nolarini anglash imkoni yuzaga keladi.

Xuddi shunday, o'tgan asr 60-70-yillarda rus tili ham oldindan ma'lum bo'lgan asoslardan olingan bir qator so'zlar bilan to'ldirilgan: *надличный, небесспорность, планетянин*. Bungacha bu so'zlar tilda mavjud bo'lmagan bo'lsa-da, ular tomonidan ko'rsatilgan ruhiy tasvirlar, diseksiyalangan nomlar lakunalarni yuzaga keltirgan. Masalan: “*shaxsiy manfaatlardan o'zgaralar manfaatini yuqori qo'yuvchi*”, “*biror-nimaning bahsli tabiati*”, “*planeta fuqarosi*”[4;139] kabi. Manbalarda ushbu misollarning transnominatsion lakunalarga misol sifatida keltirilishi, bizningcha, ilmiy xatolikdir. Negaki, bu so'zlarda transnominatsion emas, segmentar burilish mavjud, holbuki, transnominatsiya – biror nomning ma'noviy taraqqiyot etishi evaziga boshqa tushunchani ifodalashiga doir hodisadir. Masalan, *avariyachi* (avariya – mashina yoki samolyotning ishlab turgan vaqtda to'satdan ishdan chiqishi, buzilishi, *avariyachi* – avariyaning oldini olish yoki uning oqibatlarini tugatish, tuzatish bilan shug'ullanuvchi shaxs. Ko'p hollarda bu so'zni enantiosemik birlik sifatida ham talqin qilish kuzatiladi hamda *avariyachi* O'TILda kelgan izohidan farqli, favqulodda noxush holatni yuzaga keltiruvchi shaxs sifatida ham tushuniladi) adresat, adresant kabi so'zlarni misol qilish mumkin. Ammo segment lakunarlik barcha o'zakdosh so'zlar o'rtasida sodir bo'lavermaydi. Bunda omonim so'zlar mazkur tipdagi lakunarlik holatidan butunlay yiroq hodisa sanaladi. Zero, bir ma'noviy guruhga ega semalar, jumla tarkibida alohida qo'llanganda, ularning gapdagi mazmuniga qarab, funksiyasi bilan farq qiladigan deyarli ikki sememaga aylanishi mumkin [3;128]. Bu holatda lakuna ikki segment, ya'ni salbiy yoki ijobiy yashirin ma'noga egaligi ehtimolini ko'rsatadi.

Lakunalarning bu turi semantik modifikatsiya (shakliy o'zgarishi) jarayoni bilan ham yoritib berilgan. Bular alohida semantik komponentlarning qisman

almashtirilishiga, ya'ni yangi semalarning paydo bo'lishiga va muayyan semantik komponentlarning ma'noviy strukturasi yo'qolishiga olib keladigan, seminal strukturadagi o'zgarishlaridir.

Ko'pincha segment lakunalar enantiosemiyaga xos holatda yuzaga keladi. Aytaylik, *xotinparast* so'zini ham segment lakuna sifatida olsak bo'ladi. *Xotinparast* [*xotin* + forsha *پرست* so'zi qo'shilib, *yaxshi ko'ruvchi, ta'zim qiluvchi*] sifatida izohlangan (O'TIL, IV.415-b.) Bu so'z: 1) "o'z xotinini o'ta darajada sevadigan", "xotiniga bo'lgan muhabbatga berilib ketgan" ijobiy ma'nosi va 2) aynan "xotinlarga mukkasidan ketgan xotinboz odam" salbiy ma'nosini ham ifodalaydi. Bunda *xotinparast* leksemasi xalq orasida dastlab xotiniga vafodor inson sifatida tushunilishi lozim bo'lsa-da, unga teskari salbiy semaning mavjudligi ushbu so'zni ikkilangan ma'noda qabul qilishga asos bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlaganmizdek, ikki segment lakuna ya'ni salbiy va ijobiy ma'no yashirin mavjudligi ehtimolini anglata olishi segmentar lakunani yuzaga keltiradi. O'zbek tilidagi *bebaho, xotinparast, basir, dahshat, ajab bo'пти* kabilarda shunday holatni kuzatishimiz mumkin. Bunda tinglovchi so'z ma'nosi nima haqida ketayotganligini birdan anglay olishi mushkul. *Basir* so'zi – ko'rish qobiliyati yo'q; "ko'r, so'qir" ma'nosida ko'proq ishlatiladi. *Axir shunchalik basir emas-ku, yo'l bo'yida turgan odamni ko'rmaydigan.* (M.Xayrullayev, Ko'ngil) Bu so'z aslida teskari ma'noga, ya'ni: "o'tkir ko'zli"; "o'ta ziyrak" ma'nosiga ega: *Qilurni ayla rioyat demakta asra adab, Ki do'st fe'lingu qavlungg'adur basiru same'.* (Navoiy, Xazoyinul-maoniy (O'TIL, I. 175-b.))

Shu maqsadda ijodkorlar ko'pincha ilgari ma'lum bo'lgan so'zlarni yangi ma'noda qo'llaydilar. Ulardan keng foydalanish esa nutqiy muloqotning ifodaliligini ta'minlaydi. Demak, bu o'rinda segment qurilmalar muloqot uchun ko'proq ahamiyatga ega bo'lgan bo'lakni mantiqiy jihatdan qolgan qismlardan ajratuvchi vosita sanaladi.

Bebaho so'zi ko'pincha "hech bahosiga yetib bo'lmaydigan, o'ta qimmatli, tengsiz" ma'nosida ishlatilsa (mas., *Senga besh bebaho haykal qururmen. Gahi*

Layli, gahi Shirin bo'libsən, Yashar sen doimo dostonlarimda. (Uyg'un va I.Sulton, Alisher Navoiy (O'TIL, I. 201-b.)), ayrim o'rinlarda, "baho qo'yishga-da arzimaydigan, qiymatsiz" ma'nosidagi salbiy mazmuni ham bildiradi.

O'r – jarlik, chuqurlik; "o'ra" ma'nosiga ega: *Front orqasida o'r qazib turganda, Mulla Obiddan o'ttiz metrcha nariga bir katta to'p o'qi tushib, qattiq tovush chiqarib yoriladi* (A. Qodiriy, Obid ketmon). Bu so'zning 2-ma'nosi ham mavjud bo'lib, oldingi ma'nosining teskarisini bildiradi va "tepalik, balandlik" ma'nosida keladi: *O'ziga qolsa, shahar deb, qir oshib, o'r oshib o'tirmasdi-yu* (N.Norqobilov, Bekatdagi oq uycha). *O'r tortmoq* – balandlik tomon yo'nalmoq; o'rlamoq: *Arkning ikki yonida burama yo'l bilan yuqoriga o'r tortib ketgan pillapoyalar: ular mezanalarga olib chiqadi.* (Q.Mirzo, Olam go'zal (O'TIL, V. 159-b.))

Demak, mavhumlikdan aniqlikka tomon rivojlanib, muloqotda o'zining asl ma'nosidan juda uzoq bo'lgan mazmun bilan to'ldirilib kelgan so'z segmentar lakuna sanaladi. Shu bilan birga, bunday so'zlarning lug'atlarda kelgan asl ma'nosi yo'qolib ketmaydi, aksincha, kundalik foydalanishdan chiqsa-da, siyosatchilar, olimlar tomonidan muayyan yuqori sohalarda qo'llanishda davom etadi. Ya'ni odamlar tushunishi uchun yanada qulayroq bo'lgan muayyan mazmun bilan almashtiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Умурзақова М. Ўзбек тилида сегмент қурилмаларнинг лингвопрагматик тадқиқи: Фил.ф.б.ф.д (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2019. –10 б.
2. Умурзақова М. Сегмент ҳамда парцеллятив қурилмалар муносабати // Марказий Осиёда лексикология ва лексикография: аънаналар ва ҳозирги замон илмий мактаблари. – Тошкент, 2020. – Б. 102. <https://psychiatry.academic.ru/Речевой> автоматизм.
3. Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии. – Благовещенск, 2003, –С.128. <https://gendocs.ru/v33236/?download2=1>.

4. Дун Н. Л. Интралингвалныя лакуны в лексической системе русского языка. «Вісник СумДУ. Серія Філологія», №1 2007. Том 1. –С. 139.